

ПРОНИКНОВЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРУ ОБРАЗОВАНИЯ И ВАЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Авалова Гулшод Мурадиллаевна

доцент Ташкентского

финансового института, Ташкент, Узбекистан

e-mail: gulshodavalova44@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10444031>

Аннотация. Система образования столкнулась с проблемой срочного и масштабного перевода образовательного процесса в онлайн-формат, что выявило новые проблемы, одновременно дало «толчок» развитию дистанционного образования в сфере высшего и профессионального образования. В статье рассматриваются проблемы инновационного образования, а также проблемы дистанционного обучения, выявленные в процессе реализации образовательных программ в онлайн-формате в период пандемии и поиск направлений их решения.

Ключевые слова: инновация; информатизация; дистанционное обучение; онлайн-формат; пандемия; система образования.

Abstract. In 2020, all educational institutions urgently switched to distance learning due to the pandemic and the requirements of self-isolation. The education system faced the problem of an urgent and large-scale transfer of the educational process to the online format, which revealed new problems, and at the same time gave an "impetus" to the development of distance education in the field of higher and professional education. The article discusses the problems of innovative education, as well as the problems of distance learning identified in the process of implementing educational programs in online format during a pandemic and the search for ways to solve them.

Key words: innovation; informatization; distance learning; online format; pandemic; education system.

Аннотация. 2020 йилда барча таълим муассасалари пандемия ва ўзини-ўзи изоляция қилиш талабларига биноан зудлик билан ўқитишнинг дистанцион форматига ўтишди. Таълим тизими таълим жараёнини шошилинич ва кўламли равишда онлайн-форматга ўтказилиши муаммосига дуч келдики, бу янги муаммоларни аниқлади, ва айни вақтда, олий ва касбий таълим соҳасида дистанцион таълим ривожланишига "туртки" берди. Мақолада инновацион таълим муаммолари, ҳамда пандемия даврида таълим дастурларини онлайн-форматда амалга

оширилиши жараёнида аниқланган дистанцион ўқитишнинг муаммолари, уларни ҳал қилиш йўллари излаб топиш масалалари кўриб чиқилди.

Калит сўзлар: инновация; информатизациялаштириш; дистанцион ўқитиш; онлайн-формат; пандемия; таълим тизими.

Информатизация высшей школы сегодня принимает всё больший размах. Тем не менее, в связи с тем, что для высшей школы применение преподавателем-предметником в процессе обучения информационно-коммуникационных технологий, к сожалению, пока не является повседневной реальностью всех преподавателей, принято говорить об инновационной деятельности педагогов, использующих информационные технологии.

Изучением природы, закономерностей возникновения и развития педагогических инноваций занимается педагогическая инноватика. По А. В. Хуторскому, инновация — это «целенаправленное изменение, вносящее в среду внедрения новые элементы, вызывающие переход системы из одного состояния в другое»[5]. Инновации – это постоянный творческий поиск, а если необходимо, отказ от разработанных методов и форм, отказ от традиционных или «квазиинновационных» процессов, таких как ранняя специализация и жесткая дифференциация студентов, диагностика готовности к обучению. Наиболее распространенная трактовка понятия «инновация» звучит так: «Это процесс освоения новшества». В качестве синонима слова «инновация» часто употребляют «нововведение», понимаемое как введение нового в практику. При этом под новшеством понимается новое для данного индивида или группы людей средство, метод, программа, технология или методика.

Очевидно, что в рассматриваемом нами случае новшеством являются как электронные учебные материалы — новое средство обучения, предлагаемое преподавателю для применения в образовательном процессе, так и методика их применения на занятиях, в процессе самостоятельной работы студентов. Кроме того, новшеством можно считать и технологию осуществления информатизации образования, и дистанционное обучение, поскольку это новый для большинства образовательных учреждений процесс с организационно-педагогических позиций.

Одной из проблем в сфере информатизации образовательного процесса является совмещение инновационных технологий с

традиционными. Нарушение традиций образовательного процесса в высшей школе, оправдываемое поиском новых форм организации обучения, зачастую ведет к усилению педагогических рисков.

Другая проблема, решением которой занимается педагогическая инноватика, связана с существованием в одном образовательном учреждении сторонников различных педагогических концепций. Опыт многолетней экспериментальной деятельности позволяет утверждать, что информатизация высшей школы наиболее успешно осуществляется в том случае, когда принятие, освоение и применение новшества большинством преподавателей уравнивается конструктивным оппонированием наиболее опытных педагогов, не всегда участвующих в инновационной деятельности. Важнейшим условием решения проблемы является открытость инновационного процесса и особым образом организованная методическая работа с преподавателями.

Третья проблема связана с различиями в потребностях субъектов образовательного процесса. Применительно к информатизации высшей школы все субъекты образования выделяют в качестве положительного фактора соответствие требованиям времени. При этом ценностные установки участия в инновационной деятельности, использования компьютера в обучении и учении различны.

Еще одна существенная проблема, рассматриваемая инноватикой, заключается в отсутствии или недостаточности учебно-методического обеспечения для работы по новым концепциям. В рассматриваемом контексте можно говорить также об острой потребности в научно-методическом обеспечении информатизации образовательного процесса в высшей школе.

Работу над разрешением этой проблемы в Ташкентском финансовом институте мы осуществляем в рамках комплексного подхода, суть которого заключается:

- в создании концептуальных подходов к осуществлению инновационной деятельности преподавателей;
- в разработке соответствующих базовой научной идее экспериментальных электронных учебных материалов, сопровождаемых методическими рекомендациями по их использованию.

Разработка стратегии и тактики подготовки преподавателей к эффективному использованию информационных технологий в образовательном процессе в рамках вузовской подготовки, во время

курсов повышения квалификации, в реализации программ развития самообразования, осуществляется нами с целью решения такой проблемы, как отсутствие профессиональной подготовки нового типа педагога.

Существенной проблемой также является адаптация новшеств к имеющимся условиям. Наибольшие трудности были связаны с профессиональным уровнем преподавателей, значительно различающейся степенью их готовностью к инновационной деятельности в период пандемии COVID-19, когда повсеместно перешли к онлайн-обучению и преподавателям пришлось столкнуться с трудностями в применении дистанционного обучения. Выявилось, что не всеми преподавателями разработаны презентации по всем темам предмета, в некоторых имеющихся презентациях имеются грубые ошибки, некоторые преподаватели даже не могут обращаться с видеопроектором и электронной доской и т.д. В связи с этим требуется коррекция разработанной технологии внедрения инноваций в преподавание дисциплин с учетом особенностей развития и кадрового состава конкретной кафедры.

Важнейшим компонентом инновационной деятельности преподавателя высшей школы, использующего информационные технологии в образовательном процессе, является повышение уровня методологической культуры. Поэтому сегодня имеет важное значение разработки преподавателями, имеющими опыт применения информационно-коммуникационных технологий, методических рекомендаций и разработок для молодых преподавателей.

Таким образом, как правильно отмечает Н.Л.Торгунская, «инновационное образование по своей сути всегда развивающее, следовательно, в центре образовательного процесса сама личность учащегося, который с помощью учебного материала, как средства, условия развития, учится самостоятельно добывать знания, ставить перед собой развивающие цели, планировать и осуществлять творческую деятельность и готов к адекватной самооценке, становясь субъектом собственного развития».[4]

Период пандемии COVID-19 стал сложным испытанием для людей и подверг изменениям почти все сферы жизни и деятельности человека. Все общество перешло в режим самоизоляции, а образование переместилось в онлайн-формат. Как известно, в последнее десятилетие дистанционное обучение внедрялось в систему образования, многие университеты успели

обзавестись онлайн-платформами для проведения лекций, семинаров и дискуссий, постепенно вводя программы для выполнения тестов, контрольных заданий и многих необходимых процессу обучения атрибутов. Однако с приходом пандемии переход от традиционного образования к дистанционному стал неотложной необходимостью, что повлекло за собой ряд проблем. Пандемия выявила проблемы готовности учебных заведений к переходу в онлайн-режим, начиная от технического обеспечения, заканчивая человеческим фактором [2].

Во многих вузах возникли определенные сложности с переводом некоторых дисциплин в онлайн-формат, так как не было достаточно времени для разработки педагогического дизайна. Также выявилось недостаточное техническое оснащение вузов и ограниченность электронных ресурсов для определенных дисциплин. Информационная инфраструктура в различных университетах резко отличается друг от друга, поэтому создать доступную всем единую платформу, где можно было бы проводить лекции, семинары, лабораторные работы и другие виды занятий по всему спектру дисциплин оказалось весьма затруднительно.

Ограничения, вызванные пандемией, также сильно повлияли на социальную жизнь молодых людей. Отсутствие личного, «живого» общения со сверстниками стало причиной легких депрессивных состояний и апатии.

Основными проблемами, с которыми столкнулись преподаватели при экстренном переходе к дистанционному обучению, явились следующие:

- отсутствие в вузе удобной онлайн-платформы для дистанционного обучения или неадаптированность её к специфике преподавания дисциплин;
- дефицит времени для разработки педагогического дизайна;
- недостаток у преподавателей необходимых технических и педагогических навыков для интеграции цифровых технологий в процесс обучения [1];
- увеличение временных и трудовых затрат на подготовку и проведение занятий с использованием цифровых технологий;
- отсутствие должного контроля вовлеченности студентов во время занятий и оценивания их работы;
- неудобство проведения сессии в онлайн-формате.[2]

Выявилось к тому же, что не все преподаватели в должной мере владеют навыками работы в цифровой сфере, а в условиях внезапного перехода обучения на дистанционные «рельсы» быстро обучить педагогов навыкам работы в дистанционном формате оказалось практически невозможным, что стало одной из первых трудностей в экстренном переходе в онлайн-формат.

Некоторые педагоги с сожалением признаются, что им было сложно разобраться с платформами, на которых пришлось работать в период пандемии, основываясь лишь на личном опыте и инструкциях технической поддержки, кто-то даже прибегал к помощи своих студентов.

Система дистанционного образования перестраивалась «на ходу», и потому методики реализации дисциплин не были до конца разработаны, не все учебные материалы за столь короткий срок удалось в полной мере адаптировать под онлайн-формат, возможности проведения практических занятий резко сократились, их пришлось реализовывать в другом формате. Всё это негативно отразилось на качестве обучения.

С переходом на онлайн-формат возник вопрос контроля вовлеченности обучающихся на семинарах и дискуссиях. Лекторы отмечают, что часто из-за низкой пропускной способности канала связи для улучшения качества соединения приходится отключать веб-камеры, что очень нарушает рабочую атмосферу, позволяет студентам расслабиться, отвлечься и возможно даже заняться своими делами, подрывая дисциплину и эффективность такого обучения.

Сложности возникли и с оценкой знаний обучающихся в период сессии. По данным исследования НИУ ВШЭ, больше половины преподавателей отметили, что прием зачетов и экзаменов в дистанционном формате очень неудобен и упрощен, особенно это коснулось дисциплин прикладного и творческого характера; также многие преподаватели столкнулись с возросшей степенью плагиата в работах студентов [3].

Несмотря на многочисленные трудности, с которыми пришлось столкнуться преподавателям и обучающимся, период пандемии стал масштабной проверкой для дистанционного образования в целом. Экстренный переход к онлайн-формату обучения вскрыл все недостатки такого формата и поставил в настоящее время перед образованием ряд вопросов, касающихся основных показателей оценки готовности вузов к переходу в режим онлайн;

- компетенций преподавателей и сотрудников в эффективной и стабильной организации учебного процесса и т.п.

Еще одной проблемой, которую достаточно сложно взять под контроль, являются неизбежные перебои с интернетом, и одним из вариантов решения данного вопроса видится финансирование учредителями вузов безлимитного скоростного интернета в студенческих общежитиях. Также необходимо уделить особое внимание педагогическому дизайну, разработке эффективных систем, методов и технологий обучения для различных дисциплин, в особенности тех, в которых предусмотрено большое количество часов практических занятий.

Экстренный переход на дистанционный режим показал, что далеко не все нынешние преподаватели хорошо ориентируются в цифровой среде, некоторые даже признались, что до пандемии ни разу не проводили занятия удаленно [3].

Таким образом, период пандемии стал своеобразной проверкой всей системы дистанционного образования и выявил ряд ее основных недостатков:

- отсутствие равномерного по всей стране стабильного интернет-соединения;
- слабость информационной инфраструктуры во многих вузах;
- сложность быстрой адаптации многих дисциплин для чтения в онлайн-формате;
- недостаточность необходимых технических навыков для проведения занятий в цифровой среде у большей части преподавателей;
- недостаток самодисциплины у студентов;
- сложности в определении механизмов контроля вовлеченности студентов во время занятий.

Тем не менее, благодаря достаточно болезненному выявлению большого количества проблем дистанционной формы обучения, стало возможным четко их увидеть, осознать и обозначить пути их решения. Стремительный и вынужденный переход на дистанционное обучение в то же время стал новым витком в развитии такого обучения [6].

Для многих студентов и преподавателей такой опыт был новым и необычным.

Какие-то вузы технически и методически оказались более готовы к этому, а некоторые в кратчайшие сроки мобилизовали все свои ресурсы и разработали нестандартные пути решения возникающих проблем. Часть

гуманитарных дисциплин различных образовательных организаций оказалась полностью готова для последующего окончательного перехода в онлайн, даже вне условий пандемии, что является отличным результатом и прецедентом для разработки онлайн-программ других, более сложных дисциплин.

В заключение хотелось бы отметить, что эффективность инновационной деятельности преподавателя высшей школы во многом зависит от комплекса мер по ее обеспечению — методологическому, программно-методическому, организационно-педагогическому и, особенно, техническому. Наличие в вузе компьютерных классов при каждой кафедре, мультимедийного центра при каждом факультете приводит к эффективным результатам. Определяющим же фактором, существенно влияющим на результат, является отношение педагога, других субъектов образовательного процесса к нововведениям, степень принятия нового и готовность к его применению, способность к рефлексии и проблемному анализу происходящих изменений. Пандемия и связанная с ней самоизоляция резко ускорили глобальную трансформацию всей системы образования, форсировали сложные адаптационные процессы в образовании, прежде всего в дистанционном, связанные с изменениями не только форм и методов обучения, но и сознания преподавателей и обучающихся, что требует дальнейшего всестороннего изучения как самих этих процессов, так и условий их развития.

Использованная литература:

1. Букейхаиов Н.Р., Гвоздкова С.И., Бутримова Е.В. Оценка эффективности цифровых технологий преподавания в условиях COVID-19 // [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-tsifrovyyh-tehnologiy-prepodavaniya-v-usloviyah-sovid-19/viewer>.
2. Рогачёва П.С., Семергей С.В. Проблемы дистанционного образования в период пандемии // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2020. Том 12, № 4. С. 85-93.
3. Российский информационный новостной портал [Электронный ресурс] // РБК: Студенты назвали основные проблемы онлайн-обучения. URL: <https://www.rbc.ru/society/19/08/2020/5f3bbdae9a7947dl67dela41> (дата обращения: 16.11.2020).
4. Торгунская Н.Л. Педагогическая сущность инноваций в вузе. // Высшее образование сегодня. 2007. №4. С.50.
5. Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика. — М. : Изд-во УНЦ ДО, 2005.

6. Bozkurt, A., & Sharma, R. C. Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 2020, 15(1). i-vi. / [Электронный ресурс] URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3778083> (дата обращения: 02.12.2020).
7. Safarova, T. R. (2022). Main Directions for Improving International Tourism Statistics. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 13, 20-22.
8. RUSTAMKULOVNA, S. T. (2022). Main Directions for Improving International Tourism Statistics. Scienceweb academic papers collection.
9. Rustamkulovna, S. T. (2022). SOCIAL FACTORS OF ETHNOCULTURAL TOURISM IN UZBEKISTAN. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(4), 622-626.
10. Safarova, T. (2022). SOCIAL FACTORS OF ETHNOCULTURAL TOURISM IN UZBEKISTAN. Scienceweb academic papers collection.
11. Сафарова, Т. Р. (2021). СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. Современные инновации, (1 (39)), 26-28.
12. Сафарова, Т. Р. (2022). ЗАМОНАВИЙ ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ФАЛСАФАНИ ЎҚИТИШНИНГ ВАЗИФАЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(9), 657-664.
13. Safarova, T. (2022). ЗАМОНАВИЙ ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ФАЛСАФАНИ ЎҚИТИШНИНГ ВАЗИФАЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ. Scienceweb academic papers collection.
14. Сафарова, Т. Р. (2021). ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА СОСТОЯНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ. In Новые вызовы новой науки: опыт теоретического и эмпирического анализа (pp. 176-183).
15. Rustamkulovna, S. T. (2023). МУДОМ ИЖОБИЙ ВА ХУШСУРАТ КЎРИНИШДА ЮРИНГ (ТУРИЗМДА ШАРҚ МАЪНАВИЙ-АҲЛОҚИЙ ТАЪЛИМОТИ). ТА'ЛИМ VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(5), 464-466.
16. Rustamkulovna, S. T. (2020). PECULIARITIES OF THE MODEL OF ETHNOCULTURAL TOURISM OF UZBEKISTAN. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(6), 4426-4436.
17. Rustamkulovna, S. T. (2023). Natural and Cultural Heritage as an Important Resource of Ethno-Cultural Tourism. Miasto Przyszłości, 35, 526-528.

